

A APLICAÇÃO DA LEI PENAL EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: UMA REVISÃO

THE APPLICATION OF CRIMINAL LAW IN CASES OF DOMESTIC VIOLENCE: A REVIEW

Matheus da Silva Santos¹
Daniele Cristina Gadelha Moreno²

Resumo: Este artigo acadêmico busca analisar alterações legais e jurisprudenciais sobre a aplicação da lei penal em casos de violência doméstica. O objetivo primordial é examinar como as disposições legais são efetivamente implementadas na prática jurídica, considerando tanto os aspectos positivos quanto os desafios enfrentados no processo de aplicação da lei. Identificar e sintetizar os estudos anteriores sobre a eficácia das leis penais no combate à violência doméstica. Além de realizar uma revisão da literatura sobre a aplicação da lei penal em casos de violência doméstica e suas evoluções. Por fim, identificar os principais desafios enfrentados durante a aplicabilidade da Lei Maria da Penha no Brasil e como impactam a eficácia das medidas de combate à violência doméstica e na proteção das vítimas. Justifica-se a importância desta pesquisa pela necessidade de compreender melhor como a legislação atual contribui para a proteção das vítimas de violência doméstica e para a responsabilização dos agressores. Além disso, a discussão sobre esse tema é fundamental para promover debates sobre políticas públicas mais eficazes e medidas legislativas que possam melhorar o combate a essa forma de violência. A metodologia adotada neste estudo baseia-se em uma revisão bibliográfica sistemática, que envolve a análise crítica de textos acadêmicos, legislação vigente, jurisprudência relevante e estudos de caso. Essa abordagem permite uma análise abrangente e aprofundada do tema, proporcionando insights importantes para identificar lacunas na legislação e possíveis caminhos para aprimorar o sistema legal de proteção contra a violência doméstica.

Palavras-chave: Medidas Protetivas. Lei Maria da Penha. Agressão. Violência Doméstica.

Abstract: This academic article seeks to analyze legal and jurisprudential changes on the application of criminal law in cases of domestic violence. The primary objective is to examine how legal provisions are effectively implemented in legal practice, considering both the positive aspects and challenges faced in the law enforcement process. Identify and synthesize previous studies on the effectiveness of criminal laws in combating domestic violence. In addition to carrying out a review of the literature on the application of criminal law in cases of domestic violence and its evolution. Finally, identify the main challenges faced during the applicability of the Maria da Penha Law in Brazil and how they impact the effectiveness of measures to combat domestic violence and protect victims. The importance of this research is justified by the need to better understand how current legislation contributes to the protection of victims of domestic violence and the accountability of aggressors. Furthermore, discussion on this topic is essential to promote debates on more effective public policies and legislative measures that can improve the fight against this form of violence. The methodology adopted in this study is based on a systematic bibliographic review, which involves the critical analysis of academic texts, current legislation, relevant jurisprudence and case studies. This approach allows for a comprehensive and in-depth analysis of the topic, providing important insights to identify gaps in legislation and possible ways to improve the legal system of protection against domestic violence.

Keywords: Protective Measures. Maria da Penha Law. Aggression. Domestic violence.

¹ Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: matheusadv@gmail.com

² Orientadora do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: danielecristine@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, tem-se observado que a violência contra as mulheres - seja psicológica, moral ou física - continua a fazer muitas vítimas, resultando em desigualdade em relação aos seus agressores. Muitas vezes sentem-se assustadas e subordinadas aos homens, presas em relacionamentos onde não denunciam os abusos sofridos por falta de meios para se sustentarem sozinhas ou por buscarem a separação.

A Lei Maria da Penha delinea diversas manifestações de violência no artigo 7º, utilizando uma linguagem ampla e ilustrativa que permite ao operador interpretá-las de forma abrangente. A frase “entre outros” é mencionada nesta disposição para proteger as mulheres. Consequentemente, pode-se inferir que a violência doméstica ocorre em numerosos contextos, apesar da ausência de uma lista exaustiva prescrita pela Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

Este estudo pretende abordar os desafios enfrentados na implementação da Lei Maria da Penha e o seu impacto na proteção das vítimas, a fim de compreender os progressos alcançados até ao momento e as áreas onde é necessário mais trabalho. Num país onde a violência doméstica continua a ser um problema constante, estes desafios devem ser identificados e compreendidos para continuar a construir um ambiente mais seguro e justo para todos os indivíduos, independentemente do género.

Segundo a Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/ 2006, art. 1º. cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, Brasil, 2006. Tornou-se um importante instrumento jurídico na luta do Brasil contra a violência doméstica, de acordo com Lei Maria da Penha. Lei nº 11.340/2006 (Brasil, 2006, *online*). A legislação leva o nome de Maria da Penha Maia Fernandes, vítima que sofreu anos de abuso conjugal e se tornou um símbolo da luta pelos direitos das mulheres. Esta legislação visa proporcionar proteção, justiça e medidas eficazes de prevenção contra a violência baseada no género.

No entanto, a sociedade brasileira demarcada por um alto teor de desigualdades sociais, precarizações políticas na educação, saúde e ainda sustentada por um modelo ideológico sistêmico de racismo estrutural e patriarcado, é o solo multifacetado que impede fecundar de formar exitosa, uma nova compreensão histórica política do papel da mulher nessas relações sociais dominadas pela misoginia.

Diante disso, como forma de massificar o entendimento a respeito do tema proposto no presente artigo acadêmico, será delimitado os objetivos geral e específico. Realizar uma avaliação eficaz sobre os desafios presentes na legislação presente no ordenamento jurídico que possui como

escopo realizar o combate à violência doméstica. Além disso, de modo geral, compreender como a lei penal é implementada e aplicada na prática, considerando os diferentes contextos socioeconômicos e culturais.

Já de modo a especificar, é necessário identificar e sintetizar os estudos anteriores sobre a eficácia das leis penais no combate à violência doméstica. Com isso, é de supra importância realizar uma revisão da literatura existente sobre a aplicação da lei penal em casos de violência doméstica, além de examinar a evolução das leis penais relacionadas ao tema proposto. Por fim, fazer a identificação sobre os principais desafios enfrentados na aplicação da Lei Maria da Penha no Brasil e como impactam a eficácia das medidas de combate à violência doméstica e na proteção das vítimas?

Pressupõe-se que a aplicação da Lei Maria da Penha é um importante instrumento jurídico para evidenciar esse relevante crime e punir os agressores. Esta situação é complexa e multifacetada, envolvendo questões jurídicas, culturais, institucionais e sociais. Como pode esta legislação ser implementada de forma eficaz, se contêm obstáculos que enfrentam as autoridades, as vítimas e os profissionais na implementação da lei.

Quais as evidências científicas acerca do impacto da aplicação da Lei Maria Da Penha na violência doméstica no Brasil? Ao compreender esses desafios, será possível mostrar algumas informações, como a efetividade da Lei Maria da Penha está comprometida e quais medidas podem ser tomadas para superar esses obstáculos. Irá também destacar a importância de abordagens interdisciplinares, envolvendo não só o sistema jurídico, mas também a educação, a sensibilização pública e as políticas de apoio às vítimas.

A metodologia utilizada é baseada em uma revisão de natureza bibliográfica sistemática, de caráter qualitativo, que envolve uma análise crítica de textos acadêmicos, legislação atual, junto de jurisprudência que trate sobre o tema proposto de extrema relevância e estudos de casos como forma de contribuir para o crescimento e desenvolvimento integrativo do presente artigo.

A justificativa de escolha deste tema de pesquisa baseia-se, na importância para a sociedade brasileira. A violência doméstica, especialmente a violência baseada no gênero, é um problema persistente e grave, que afeta a vida de muitas pessoas, especialmente mulheres. A Lei Maria da Penha representou um avanço legislativo significativo na tentativa de combater esta realidade alarmante, mas a sua eficácia e os desafios na sua aplicação merecem análise e reflexão.

Compreender os desafios na aplicação da Lei Maria da Penha é crucial para mitigar a realidade da violência doméstica no Brasil. Investigar a eficácia dessa legislação permite identificar e resolver questões estruturais que ainda persistem. A Lei Maria da Penha, sendo uma das legislações mais

emblemáticas do Brasil no combate à violência de gênero, tem um papel fundamental na proteção das vítimas e na punição dos agressores.

Espera-se que possa ser fornecido uma análise aprofundada e crítica sobre a aplicação da Lei Maria da Penha e de outras legislações penais em casos de violência doméstica. Portanto, ao abordar os tópicos presente no artigo, busca-se também, ampliar o conhecimento sobre a aplicabilidade da lei penal como também promover a conscientização e a ação efetiva para enfrentar o crescente e grave problema social que é a violência doméstica.

2 CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS DO BRASIL NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES.

A Lei Maria da Penha é a conclusão de diversos anos de muita luta travada entre mulheres não apenas do Brasil, como do restante do mundo, e o machismo, todo um sistema judiciário que não acolhia e nem as protegia da violência sofrda dentro de suas próprias casas. Através dela, ocorreu de forma significativa pela Convenção de Belém e das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher. O texto foi elaborado durante uma discussão prolongada, iniciada com uma proposta da coalizão de ONGs feministas. Essa proposta foi posteriormente revisada por um grupo de trabalho interministerial coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. (Araujo, 2022, *online*).

Ademais, o texto em questão visa propor diversos movimentos que possuem como escopo acabar com a violência praticada contra a mulher, além de disponibilizar proteção e apoio as vitímas e na aplicaçã de punições aos agressores. Destaca-se, ainda, o aumento na popularidade que a Lei Maria da Penha ganho entre mulheres. Segundo dados obtidos do DataSenado do ano de 2013, cerca de 99% das mulheres presentes no Brasil, já ouviram sobre a referida lei, independente da mídia social em que se encontre. Mulheres de diferentes idades, origens socioeconômicas e etnias estão cientes da lei que visa prevenir a violência doméstica e familiar. (Brasil, 2013, p. 2).

Quando se discute a aplicação de punições aos agressores, é crucial destacar uma mudança de paradigma significativa. De acordo com a Lei 9.099/95, os casos de ofensas físicas e ameaças contra a mulher não eram passíveis de julgamento judicial, ou seja, não eram considerados infrações de baixo potencial e não podiam ser punidos apenas com multa pecuniária. Antes da Lei Maria da Penha, tais situações de violência eram tratadas segundo a Lei 9.099/95, sendo consideradas como crimes de menor potencial ofensivo, com penas de até dois anos, e os casos eram encaminhados aos Juizados

Especiais Criminais (JECRIM). (Brasil, 1995, *online*)

Sob esta perspectiva, podemos entender que a violência deriva da desigualdade de poder, resultando em relações fundamentadas na dominação. É importante reconhecer também a diversidade de formas que a violência pode assumir. A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, enumera várias categorias de violência e detalha no artigo 7º, nos incisos de I a V, diversas formas de agressão. De acordo com a Lei 11.340/2006. (Brasil, 2006, *online*).

Um dos mecanismos de proteção a violência prevista na Lei Maria da Penha são as medidas protetivas. Nos dizeres de Lavigne e Perlingeiro (2011, p. 291).

Trata-se de mecanismo legal destinado a gerar procedimentos judiciais, políticas e serviços especializados, particularmente no âmbito do sistema de justiça, operando em rede, com perspectiva interdisciplinar e foco na mulher usuária do sistema.

Como resultado, é claro que as proteções representam um esforço coordenado entre os três ramos do governo na tentativa de proteger as mulheres. Seguindo esta interpretação, é preciso compreender que as medidas protetivas nem sempre são decorrentes de um crime. A violência doméstica e não o crime justifica o uso de tais medidas. Portanto, o conceito de violência doméstica é completamente distinto do crime, permitindo que tanto as autoridades como os magistrados imponham sanções. A lei também deu aos juízes maior liberdade para agirem por sua própria iniciativa, em vez de simplesmente cumprirem ordens de proteção solicitadas pelas vítimas ou pelos procuradores (Brasil, MPF).

Uma vez constatado que as medidas protetivas não se relacionam diretamente com a esfera judicial, torna-se possível à autoridade policial e ao magistrado individual atuar com grande liberdade, prestando maior assessoria à vítima. As medidas protetivas são apresentadas nos artigos 18 a 24 da Lei 11.340/2006. Segundo Lei 11.340/2006 (Brasil, 2006, *online*).

Uma outra novidade do ponto de vista jurídico é a sugestão de estabelecimento de Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, os quais seriam competentes tanto em questões cíveis quanto criminais. A vantagem desse modelo de Juizado reside na capacidade de agilizar o tratamento dos casos dentro de suas complexidades, além de contribuir para a redução do tempo de resposta na assistência à mulher vítima de violência, conhecido como "rota crítica". (Parizotto, 2016).

A relevância desse hibridismo reside no fato de que, frequentemente, os elementos construtivos são mais eficazes na interrupção do ciclo de violência contra a mulher do que a simples punição do agressor.

2.1 Motivos e Resultados da violência doméstica

É evidente como os comportamentos tanto dos agressores quanto das vítimas são fortemente moldados por fatores históricos e culturais. Como resultado, os homens foram socializados para exercerem domínio por meio de sua força física e psicológica, enquanto as mulheres foram ensinadas a serem submissas e reprimidas.

Essas normas sociais, que delineiam os papéis de gênero masculino e feminino, têm uma influência direta sobre como cada um age nos papéis de agressor e vítima. No entanto, isso é apenas um dos diversos fatores que contribuem para a perpetuação da violência doméstica e familiar contra a mulher. Portanto, é crucial compreender a causa raiz desse problema e seus desdobramentos, a fim de fortalecer as políticas públicas e adotar medidas para erradicar ou ao menos reduzir significativamente essa forma de agressão.

Em razão de vivenciarem a violência, crianças e adolescentes tentam a reproduzir esse tipo de comportamento. Conseqüentemente, ambientes familiares marcados por desestruturação e conflitos podem gerar padrões agressivos em crianças e adolescentes. Esse é um ciclo vicioso, no qual crianças e adolescentes expostos à violência tendem a se tornar adultos agressores, alimentando assim a continuidade da agressividade.

Para determinar quais são as causas da violência doméstica no país, um estudo de 2017 realizado pelo Senado Federal retratou a realidade da violência doméstica e familiar no Brasil. Segundo este estudo, dentre os fatores que levam à agressão, 24% das mulheres apontaram o uso de álcool como responsável; 19% atribuíram a brigas e discussões; o ciúme apareceu em 16% dos relatos (Brasil, 2017).

Além disso, de acordo com dados do Brasil em 2017, o uso de drogas afetou cerca de 5%. É importante ressaltar que o ciúme pode ser definido como um sentimento intenso e desagradável caracterizado por sentimentos de raiva. Ele representa uma sensação prevalente no agressor a fim de submeter sua vítima.

Dessa forma, é evidente que a construção social do homem como opressor e autoritário não é algo exclusivo ao passado. É possível notar que, diversos tipos de sentimentos, tal qual o ciúmes, em situações do cotidiano pode vir a ser violência, como opiniões as roupas que a mulher utiliza em determinadas ocasiões e a proibição de sair e de se utilizar-las fora de casa, a desconfiança em interações da mulher com outras pessoas, os próprios filhos etc.

Além disso, o alcoolismo é um problema frequente em muitas famílias brasileiras e está

relacionado à predisposição para a violência. (Godoy, 2024). Como resultado, o agressor se torna mais propenso a agir de maneiras violentas e impulsivas, comportamentos que provavelmente não teria se estivesse sóbrio. O consumo de álcool muitas vezes está ligado ao uso de outras substâncias, incluindo drogas ilícitas, o que constitui outro fator que contribui para a violência.

2.2 A eficácia da medida protetiva concedida as vítimas de violência doméstica.

A implementação da Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, pelo Estado para proteger as vítimas de violência doméstica contribuiu para promover uma sensação de segurança entre aqueles que foram vítimas de abuso. Isto resultou numa redução da relutância e do medo ao denunciar casos de agressão. Conforme indicado pelas medidas protetivas urgentes descritas nesta lei, tais ações são cruciais e devem ser implementadas dentro de 48 horas, sem exigir consulta prévia entre as partes ou notificação pública, conforme estabelecido no artigo 19 da Lei Maria da Penha. (Brasil, 2006, *online*).

A intenção do legislador, ao criar este conjunto de medidas protetivas, foi prestar assistência às mulheres vítimas de qualquer forma de violência. Portanto, essas medidas foram desenhadas levando em consideração padrões frequentemente utilizados em atos de agressão. No entanto, existem lacunas nestas medidas de proteção que limitam a sua plena eficácia. Consequentemente, não podem garantir proteção completa às vítimas depois de concedidas. (Brasil, 2006, *online*).

Conforme Tavares (2015), outras dificuldades surgem no contexto do atendimento às mulheres vítimas de violência. Um obstáculo é a barreira que a vítima estabelece diante de sua angústia e sofrimento, o que dificulta a atuação de profissionais que possam atendê-la de forma eficaz. Além disso, muitas pessoas temem procurar apoio emocional devido à preocupação de que este possa ser usado como prova num processo criminal contra o seu agressor.

Um ponto importante é que algumas vítimas já possuem histórico de violência em suas vidas. Como tal, a situação acaba por ser normalizada e muitas vezes dificulta a interrupção do ciclo de violência (Costa et al., 2013). Outros aspectos relacionados à rede de atenção à saúde também foram identificados pelas pesquisas, incluindo vulnerabilidade tanto em recursos físicos quanto humanos. A falta de instalações adequadas e de profissionais qualificados dificulta o atendimento eficaz às vítimas. Além disso, existem problemas de responsabilidade e comunicação entre as organizações que compõem a rede de atendimento às mulheres que sofrem violência.

A implementação de medidas de proteção resulta frequentemente em mais dificuldades para

as vítimas, uma vez que não oferecem garantias práticas e genuínas de que não ocorrerão novas agressões. Antes da promulgação da Lei Maria da Penha, os casos de violência doméstica eram tratados através de tribunais especializados, onde as sentenças dos infratores consistiam normalmente apenas em serviços comunitários e no pagamento de necessidades básicas, como cestas básicas. Como resultado, os agressores muitas vezes voltavam para casa com uma sensação de impunidade que os levava a repetir ações violentas, acreditando que não haveria punição alguma. Além disso, não havia uma forma eficiente de separar estes indivíduos da sua proximidade com as vítimas ou de remover completamente os perpetradores dos ambientes domésticos.

Com a promulgação da Lei 13.641/18, uma nova modalidade penal - a prisão em flagrante por descumprimento de medidas protetivas decretadas pelo tribunal - passa agora a fazer parte da Lei 11.340/06, fornecendo assim mais uma ferramenta para proteger as vítimas contra agressores que violam tais ordens judiciais. Desta forma, inclui-se o Artigo 24-A:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018) (Brasil, 2006).

A modificação introduzida pela Lei 13.641/18, incorporada à Lei 11.340/06, permite a prisão daqueles que agredirem mulheres no contexto doméstico ou familiar e que estejam sujeitos a medidas cautelares. Tais agressores não serão mais passíveis de punições alternativas. Com essa garantia, é possível que o perpetrador da violência doméstica, ao se deparar com a proteção legal oferecida, diminua a probabilidade de cometer futuras agressões, contribuindo para a proteção da integridade física e emocional da vítima, conforme estipulado pela Lei nº 13.614 (Brasil, 2018, online). A autora Bianchini afirma que:

A retirada do agressor do interior do lar, ou a proibição de que lá adentre, além de auxiliar no combate e na prevenção da violência doméstica, pode encurtar a distância entre a vítima e a Justiça. O risco de que a agressão seja potencializada após a denúncia diminui quando se providência para que o agressor deixe a residência em comum ou fique sem acesso franqueado a ela. (Bianchini, 2013, p. 167).

Há percalços na implementação e supervisão das medidas protetivas, especialmente quando

se trata de verificar a eficácia das decisões judiciais, pois frequentemente é inviável aplicar esses dispositivos integralmente. Isso se deve a diversos fatores que dificultam a consolidação das medidas.

3. O PAPEL FUNDAMENTAL DAS DELEGACIAS DA MULHER NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A criação das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) no Brasil, a partir da década de 1980, representou um marco importante no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Essas delegacias especializadas desempenharam um papel fundamental ao proporcionar um atendimento mais humanizado e sensível às vítimas, além de facilitar o registro de denúncias. (Bastos, 2007).

O processo de implementação das delegacias iniciou-se entre os anos de 1970 a 1980, onde tinham como pauta a luta pelo reconhecimento da violência doméstica como uma das violências principais que mais atingem mulheres. Vale ressaltar que, nessa época existia a legítima defesa da honra, que quando levados a julgamento, os autores dos crimes de violência eram defendidos tendo como base o sofrimento que a mulher havia lhe causado ao rejeitado e assim tinham respaldo para serem institivamente violentos. (Pasinato; Santos, 2008).

Antes da criação das DEAMs, os casos de violência doméstica eram, em sua maioria, invisibilizados e tratados como "assuntos privados" pela sociedade e pelo sistema de justiça criminal. Com o surgimento dessas delegacias especializadas, as mulheres passaram a ter um espaço institucional próprio para denunciar as agressões sofridas, rompendo com a cultura do silêncio e da impunidade. (ISP, 2015). As formas de atuação são integrada com outros serviços da rede de atendimento, como casas-abrigo, Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e o Ministério Público, possibilitando uma abordagem mais completa e efetiva dos casos. Além disso, essas delegacias realizam ações de prevenção, orientação e encaminhamento das vítimas, contribuindo para a conscientização da sociedade sobre a gravidade da violência doméstica.

A criação das DEAMs possibilitou que fosse amplificado de forma significativa o acesso das mulheres à justiça, fazendo com que houvesse um aumento expressivo no número de denúncias registradas. Esse aumento da visibilidade dos casos, por sua vez, permitiu uma melhor compreensão da dimensão e da complexidade da violência doméstica no país. (Souza; Cortez, 2014).

Apesar dos avanços significativos, existe ainda um grande caminho a ser percorrido para que os desafios sejam superados de forma positiva. A subnotificação de casos de violência doméstica

continua sendo um problema, muitas vezes devido ao medo de retaliação ou à falta de confiança no sistema de justiça. Além disso, a falta de recursos e de pessoal capacitado em algumas delegacias pode limitar a eficácia do atendimento.

As delegacias também enfrentam o desafio de lidar com a complexidade e a diversidade dos casos de violência doméstica, que podem envolver não apenas violência física, mas também psicológica, sexual e patrimonial. Isso requer uma abordagem multidisciplinar e uma compreensão profunda das dinâmicas de poder e controle presentes na violência doméstica. (Almeida, 2010).

Para que seja possível a superação desses desafios, é preciso que exista um compromisso sério e contínuo na formação e capacitação dos profissionais que recebem mulheres vítimas de violência doméstica, assim como também, uma melhoria significativa na infraestrutura dessas delegacias. Além disso, é fundamental promover a conscientização pública sobre a violência doméstica e os serviços disponíveis para as vítimas, a fim de encorajar mais mulheres a denunciar e buscar ajuda.

3.1 Como a delegacia especial de atendimento à mulher (deam) contribui para a denúncia de violência doméstica

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) contribui significativamente para a denúncia de violência doméstica ao fornecer um ambiente seguro e especializado para as mulheres vítimas de violência registrar suas denúncias. Além disso, as DEAMs são localizadas em diferentes regiões do país, tornando mais acessível o registro de denúncias para as mulheres em situação de violência.

A DEAM também é responsável por fornecer orientação e apoio às vítimas, além de encaminhar as denúncias para as autoridades competentes, como o Ministério Público e a Justiça. Isso ajuda a garantir que as denúncias sejam tratadas com a devida atenção e que as vítimas recebam a proteção necessária. (Almeida, 2010).

A existência dessas delegacias, inclusive, também ajuda a reduzir a cultura do silêncio e da impunidade que envolve a violência doméstica, permitindo que as mulheres sejam mais propensas a denunciar os casos de violência e a buscar ajuda. Além disso, as DEAMs trabalham em estreita colaboração com outras instituições, como a Defensoria Pública e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para fornecer uma abordagem mais completa e eficaz para a prevenção e o combate à violência doméstica.

Dessa forma, é possível verificar o papel fundamental que as DEAMs possuem para com a

sociedade, visto ser um canal de denúncia para a violência doméstica, onde é possível fornecer um ambiente seguro e especializado para as mulheres vítimas de violência registrar suas denúncias e receber apoio e orientação. (Souza; Cortez, 2014).

No entanto, apesar de todas as contribuições significativas, ainda existem desafios a serem enfrentados. A subnotificação de casos de violência doméstica ainda é uma realidade, muitas vezes devido ao medo das vítimas de retaliação ou à falta de confiança no sistema de justiça. Além disso, a falta de recursos e de pessoal treinado em algumas unidades pode limitar a eficácia do atendimento.

É importante ressaltar que a violência doméstica é um problema complexo que envolve não apenas violência física, mas também violência psicológica, sexual e patrimonial. Portanto, as DEAMs precisam estar equipadas para lidar com essa complexidade e diversidade de casos, o que requer uma abordagem multidisciplinar e uma compreensão profunda das dinâmicas de poder e controle presentes na violência doméstica. (Pasinato; Santos, 2008).

Para superar esses desafios, é necessário um compromisso contínuo com a formação e capacitação dos profissionais envolvidos, bem como com a melhoria das infraestruturas e dos procedimentos das delegacias. Além disso, é fundamental promover a conscientização pública sobre a violência doméstica e os serviços disponíveis para as vítimas, a fim de encorajar mais mulheres a denunciar e buscar ajuda.

Em resumo, as DEAMs são uma ferramenta vital na luta contra a violência doméstica no Brasil, mas seu potencial total só pode ser alcançado através de um esforço contínuo de melhoria e adaptação às necessidades das mulheres que atendem. A luta contra a violência doméstica é uma responsabilidade de toda a sociedade, além de serem um componente crucial dessa luta. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas com esforço e dedicação, podemos avançar na direção certa.

4. INOVAÇÕES LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS NA LEI MARIA DA PENHA

Desde 2023, diversas inovações legais e jurisprudenciais significativas foram introduzidas na Lei Maria da Penha, visando fortalecer a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

Uma das principais mudanças ocorreu com a promulgação da Lei nº 14.550/2023, que introduziu o artigo 40-A na Lei Maria da Penha. Esta alteração estabeleceu que a lei é aplicável a todas as situações previstas no artigo 5º, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Isso visa eliminar interpretações restritivas e

garantir que qualquer violência no contexto doméstico, familiar ou íntimo-afetivo seja tratada como violência de gênero, simplificando a aplicação da lei e aumentando a proteção das vítimas. (Dutra, 2023).

Outra inovação relevante é a introdução dos parágrafos 4º, 5º e 6º no artigo 19, que regulam as medidas protetivas de urgência. Agora, essas medidas podem ser concedidas com base apenas no depoimento da vítima ou em suas alegações escritas, sem a necessidade de um inquérito policial ou ação penal em curso. Além disso, as medidas protetivas permanecem vigentes enquanto persistir o risco à integridade da vítima, sem um prazo predeterminado para sua extinção, o que proporciona uma proteção mais contínua e adaptada à realidade das ameaças enfrentadas pelas mulheres. (Dutra, 2023).

Jurisprudencialmente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou a interpretação de que a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica é presumida, não sendo necessária a demonstração específica da subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da Penha. (Martins, 2023). Este entendimento reforça a natureza protetiva da lei, destacando que a violência de gênero é estrutural e deve ser combatida de forma abrangente.

Essas mudanças legais e jurisprudenciais visam tornar a Lei Maria da Penha mais eficaz na proteção das mulheres, eliminando barreiras burocráticas e ampliando o alcance e a eficácia das medidas protetivas. (Martins, 2023).

Com isso, as inovações legais que precisam ser mencionadas são a Lei n.º 14.532/2023 que criminaliza a violência psicológica de forma mais abrangente, permitindo que a polícia adote medidas protetivas sem necessidade de ordem judicial imediata em casos de risco iminente. E também, a ampliação das Medidas Protetivas: Introdução de novas medidas, como a proibição do agressor de se aproximar de familiares da vítima, visando maior proteção ao círculo próximo da mulher. (Fernandes e Cunha, 2023).

Já na parte jurisprudencial, merece reconhecimento a respeito da violência digital, onde decisões judiciais recentes têm tratado a violência digital (como a exposição não consentida de imagens íntimas) como forma de violência doméstica, aplicando a Lei Maria da Penha para garantir proteção e reparação às vítimas. (Fernandes e Cunha, 2023). Por fim, a aplicação a Relações de Namoro, o STJ reforçou a aplicação da Lei Maria da Penha em casos de violência em relações de namoro, independentemente de coabitação, reconhecendo a natureza íntima e afetiva como suficiente para configurar a violência doméstica. Estas atualizações refletem um esforço contínuo para adaptar a Lei Maria da Penha às novas formas de violência e às necessidades emergentes de proteção das

mulheres.

4.1 Contextualização da Lei nº 14.857/2024 no Âmbito da Proteção às Vítimas de Violência Doméstica

A violência doméstica é um problema social complexo que afeta milhões de mulheres globalmente. No Brasil, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) é um marco legal essencial para combater a violência doméstica contra a mulher, fornecendo mecanismos de proteção e punição aos agressores. Em 2024, a Lei nº 14.857 foi promulgada, introduzindo inovações significativas, como a garantia de sigilo automático do nome das vítimas nos processos judiciais, sem necessidade de solicitação da vítima ou avaliação judicial. Isso visa proteger a integridade das vítimas, prevenindo sua revitimização e incentivando mais denúncias de abusos. (Sarno, 2024).

Outra mudança importante veio com um projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), permitindo que delegados de polícia concedam medidas protetivas de urgência sem autorização judicial prévia. Essa medida busca proporcionar uma resposta mais rápida e eficaz para proteger as vítimas, especialmente em áreas onde a presença do Judiciário é limitada. Essas reformas ampliam a eficácia da Lei Maria da Penha, destacando a importância de respostas rápidas em casos de violência doméstica e enfatizando a necessidade de capacitação adequada dos agentes de segurança pública para lidar com essas situações.

A implementação efetiva da Lei nº 14.857/2024 é um passo crucial na proteção das vítimas de violência doméstica. (Sarno, 2024). O sigilo automático do nome das vítimas não apenas protege sua integridade física, mental e psicológica, mas também cria um ambiente mais seguro para que possam buscar justiça. Antes dessa mudança, a decisão de manter o sigilo dependia da avaliação do juiz, o que muitas vezes resultava em exposição indesejada e revitimização das mulheres. Com a nova lei, espera-se que as vítimas se sintam mais encorajadas a denunciar abusos, sabendo que sua identidade será protegida de forma automática e eficaz. (Brasil, 2024).

Além disso, a medida que permite aos delegados de polícia conceder medidas protetivas de urgência sem a necessidade de autorização judicial representa uma resposta mais ágil às situações de violência doméstica. (Camara dos Deputados, 2024). Em muitos casos, a morosidade na obtenção dessas medidas devido à necessidade de avaliação judicial pode agravar a situação de perigo para a vítima. A possibilidade de os delegados tomarem ações imediatas é especialmente crucial em municípios sem sede de comarca judicial, onde a presença do Judiciário é limitada. No entanto, a comunicação ao juiz competente em até 24 horas garante que a decisão será revisada, mantendo o

equilíbrio entre a urgência da proteção e a supervisão judicial.

O contexto de reformas contínuas na Lei Maria da Penha reflete a necessidade de adaptar a legislação às realidades enfrentadas pelas vítimas de violência doméstica. Desde 2019, com a Lei nº 13.827, delegados já podiam conceder medidas protetivas em situações de risco iminente, mas as novas alterações buscam ampliar e reforçar essas disposições. (Rocha, 2023). A recente aprovação pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, permitindo que delegados de polícia determinem o afastamento imediato do agressor, mesmo em municípios com juiz, é mais um avanço significativo. Essa medida é crucial para evitar danos maiores às mulheres em situação de vulnerabilidade, proporcionando uma intervenção rápida e eficaz no contexto da violência doméstica. (Rocha, 2023).

Em complemento, a capacitação dos agentes de segurança pública é um aspecto vital das reformas propostas. O atendimento adequado às vítimas, desde o protocolo de solicitação de ocorrência até a concessão de medidas protetivas, exige treinamento específico para garantir que os procedimentos sejam seguidos corretamente e que as vítimas recebam o suporte necessário. O substitutivo da deputada Rogéria Santos reforça essa necessidade, destacando a importância de uma intervenção rápida e bem-informada por parte dos agentes de segurança. (Haje, 2024).

No entanto, a eficácia dessas novas medidas dependerá da implementação e do monitoramento contínuo das políticas. É crucial avaliar o impacto da Lei nº 14.857/2024 e das novas autorizações para delegados de polícia, garantindo que cumpram seus objetivos sem criar novos desafios inadvertidos. (Sarno, 2024). O sucesso dessas reformas será medido pela redução nos casos de revitimização, pelo aumento das denúncias e pela proteção efetiva das vítimas de violência doméstica, refletindo um avanço significativo na luta contra esse grave problema social.

Finalmente, é essencial reconhecer que a violência doméstica afeta não apenas as vítimas diretas, mas também seus filhos. Crianças que crescem em ambientes violentos podem desenvolver transtornos como ansiedade, depressão e estresse pós-traumático, além de exibir comportamentos agressivos e dificuldades de socialização. (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2021). Intervenções terapêuticas e programas educacionais voltados para a prevenção da violência são fundamentais para mitigar esses efeitos e quebrar o ciclo de violência, proporcionando um futuro mais seguro e saudável para as próximas gerações.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão sobre a aplicação da lei penal em casos de violência doméstica revela a complexidade e a gravidade desse fenômeno social que afeta milhares de mulheres em todo o mundo. A legislação brasileira, em especial a Lei Maria da Penha, representa um avanço significativo no enfrentamento da violência doméstica, ao estabelecer medidas mais rigorosas e eficazes para proteger as vítimas e responsabilizar os agressores. No entanto, ainda há desafios a serem superados para garantir uma efetiva aplicação da lei e uma proteção adequada às mulheres em situação de violência.

A atuação das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) tem sido fundamental para proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para as vítimas de violência doméstica denunciarem seus agressores. A proximidade geográfica dessas delegacias e a especialização de seus profissionais contribuem para facilitar o acesso das mulheres à justiça e aos serviços de apoio necessários para romper o ciclo da violência.

A integração entre as DEAMs, o Ministério Público, a Defensoria Pública e outras instituições é essencial para garantir uma resposta eficaz e coordenada no combate à violência doméstica. A articulação entre essas entidades permite uma abordagem mais abrangente e multidisciplinar, visando não apenas a punição dos agressores, mas também a proteção e o empoderamento das vítimas.

É crucial ressaltar a importância da sensibilização da sociedade e da capacitação contínua dos profissionais que lidam com casos de violência doméstica. A conscientização sobre os direitos das mulheres, a desconstrução de estereótipos de gênero e a promoção de uma cultura de respeito e igualdade são fundamentais para prevenir a violência e garantir uma sociedade mais justa e inclusiva.

A implementação de políticas públicas eficazes, o fortalecimento da rede de proteção às mulheres e o investimento em educação e prevenção são medidas essenciais para combater a violência doméstica de forma ampla e sustentável. A atuação conjunta do poder público, da sociedade civil e das instituições de justiça é fundamental para garantir a efetivação dos direitos das mulheres e a construção de uma sociedade livre de violência e discriminação.

Em um cenário em constante evolução, é fundamental que a legislação e as políticas voltadas para o enfrentamento da violência doméstica sejam revisadas e aprimoradas continuamente, levando em consideração as demandas e necessidades das vítimas. A escuta ativa das mulheres, a promoção da igualdade de gênero e o combate a todas as formas de violência são pilares essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Diante dos desafios e das conquistas no campo da aplicação da lei penal em casos de violência

doméstica, é fundamental que a sociedade como um todo se engaje na luta pela erradicação desse grave problema social. A proteção das vítimas, a responsabilização dos agressores e a promoção de uma cultura de respeito e igualdade são tarefas coletivas que exigem o comprometimento de todos os setores da sociedade.

Em última análise, a revisão sobre a aplicação da lei penal em casos de violência doméstica reafirma a necessidade de um esforço conjunto e contínuo para garantir a efetiva proteção das mulheres e o combate incansável contra a violência de gênero. A construção de uma sociedade mais justa e igualitária passa necessariamente pela erradicação da violência doméstica e pela promoção dos direitos humanos e da dignidade de todas as pessoas, independentemente de seu gênero. Juntos, podemos e devemos trabalhar para criar um mundo onde a violência não tenha lugar e onde todas as mulheres possam viver livres, seguras e empoderadas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, G. A. **O PAPEL DA DELEGACIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE ARACAJU NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER NATAL 2010**. Disponível em:

<https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/13611/1/PapelDelegaciaMulher_Almeida_2010.pdf>. Acesso em: 01 maio 2024.

ARAÚJO, B. **LEI MARIA DA PENHA um estudo sobre os mecanismo de proteção á mulher em situação de violência**. repositorio.animaeducacao.com.br, 6 dez. 2022.

BASTOS, M. L. **VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - LEI "MARIA DA PENHA" -ALGUNS COMENTÁRIOS'**. 2007. Disponível em: https://www.mprj.mp.br/documents/20184/2740997/Marcelo_Lessa_Bastos.pdf. Acesso em: 30 abr. 2024.

BIANCHINI, A. **Lei Maria da Penha : Lei n. 11.340/2006: Aspectos assistenciais, protetivos e criminais da violência de gênero**. – 4. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018. (Coleção saberes monográficos).

BRASIL. **CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988**.

BRASIL. **DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940**. Código Penal.

BRASIL. **LEI Nº 13.641, DE 3 DE ABRIL DE 2018**. Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para tipificar o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

BRASIL. **LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006**. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.

BRASIL. **Violência Doméstica e Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher**. Secretaria de Transparência DataSenado Familiar Contra a Mulher. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/603096/DataSenado_%2003-2013.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. Acesso em: 9 maio. 2024.

BRASIL. **LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995**. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências.

BRASIL. **Presidente sanciona lei que assegura sigilo do nome da vítima em casos de violência doméstica e familiar**. 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/mulheres/pt-br/central-de-conteudos/noticias/2024/maio/presidente-sanciona-lei-que-assegura-sigilo-do-nome-da-vitima-em-casos-de-violencia-domestica-e-familiar>>. Acesso em: 09 jun. 2024.

CAMARA DOS DEPUTADOS. **Comissão aprova permissão para delegado conceder medida protetiva em caso de violência doméstica - Notícias.** 2024 Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/noticias/1067348-comissao-aprova-permissao-para-delegado-conceder-medida-protetiva-em-caso-de-violencia-domestica/>>. Acesso em: 10 jun. 2024.

COSTA, D. A. C. et al. **Assistência multiprofissional à mulher vítima de violência: atuação de profissionais e dificuldades encontradas.** Cogitare Enfermagem, UFPR, v. 18, n. 2, p. 302- 309, abr./jun., 2013. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/29524>. Acesso em: 03 maio 2024.

DUTRA, B. M. A. **Maria da Penha: mudanças da Lei 14.550 com perspectiva de gênero.** 2023. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2023-abr-25/tribuna-defensoria-maria-penha-alteracoes-lei-14550-perspectiva-genero/#:~:text=Trata-se%20de%20importante%20altera%C3%A7%C3%A3o>>. Acesso em: 11 jun. 2024.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **"Anuário Brasileiro de Segurança Pública: Dados sobre violência doméstica e seus efeitos nas crianças."** 2021. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br>

FERNANDES, V. D. S.; CUNHA. R. S. **Lei 14.550/2023: Altera a Lei Maria da Penha para garantir maior proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar.** 2023. Disponível em: <<https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2023/04/20/lei-14-550-2023-altera-a-lei-maria-da-penha-para-garantir-maior-protexao-da-mulher-vitima-de-violencia-domestica-e-familiar/>>.

GODOY, L. **Porque tem pessoas que bebem e ficam agressivas?** Disponível em: <<https://clinicamg.com.br/porque-tem-pessoas-que-bebem-e-ficam-agressivas/>>. Acesso em: 09 maio. 2024.

HAJE, L. **Comissão aprova permissão para delegado conceder medida protetiva em caso de violência doméstica.** Disponível em: <<https://portalmt.com.br/comissao-aprova-permissao-para-delegado-conceder-medida-protetiva-em-caso-de-violencia-domestica/>>. Acesso em: 10 jun. 2024.

LAVIGNE, R. M. R.; PERLINGEIRO, C. **Das Medidas Protetivas de Urgência – artigos 18 a 21. In: CAMPOS, Carmen Hein de. Lei Maria da Penha comentada em uma perspectiva jurídico-feminista.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 289-305.

ISP. Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. **Dossiê mulher 2015 / organização:** Andréia Soares Pinto, Orlinda Cláudia R. de Moraes, Joana Monteiro. – Rio de Janeiro: Instituto de Segurança Pública, 2015. Acesso em: 30 abr. 2024.

MARTINS, F. G. **Lei 14.550/23 e as alterações promovidas na Lei Maria da Penha.** 2023. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/103719/lei-14-550-23-e-as-alteracoes-promovidas-na-lei-maria-da-penha>>.

PASINATO, W.; SANTOS, C. M. **Mapeamento das Delegacias da Mulher no Brasil.** Núcleo de Estudos de Gênero Pagu. Campinas: Pagu/Unicamp, 2008

PARIZOTTO, N. R. **Justiça: substantivo feminino? considerações acerca da judicialização da lei Maria da Penha em São Paulo (SP)**. Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Serviço Social. Rio de Janeiro, 355 p. 2016. Disponível em: https://www.academia.edu/30165371/Justi%C3%A7a_substantivo_feminino_considera%C3%A7%C3%B5es_acerca_da_judicializa%C3%A7%C3%A3o_da_Lei_Maria_da_Penha_em_S%C3%A3o_Paulo_SP_. Acesso em: 28 abr. 2024.

ROCHA, R. C. **Lei Maria da Penha - Violência Doméstica como contexto social, saúde pública. Atualização legislativa pela lei 14.550/23**. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/lei-maria-da-penha-violencia-domestica-como-contexto-social-saude-publica/1982440581>. Acesso em: 09 jun. 2024.

SARNO, A. L. F. **Lei nº 14.857/2024 determina o sigilo do nome da ofendida nos processos em que se apuram violência doméstica e familiar contra a mulher**. 2024. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/109466/lei-n-14-857-2024-determina-o-sigilo-do-nome-da-ofendida-nos-processos-em-que-se-apuram-violencia-domestica-e-familiar-contr-a-mulher>. Acesso em: 11 jun. 2024.

SOUZA, L. DE; CORTEZ, M. B. **A delegacia da mulher perante as normas e leis para o enfrentamento da violência contra a mulher: um estudo de caso**. Revista de Administração Pública, v. 48, n. 3, p. 621–639, jun. 2014.

TAVARES, M. S. **Roda de conversa entre mulheres: denúncias sobre a Lei Maria da Penha e descrença na justiça**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 23, n. 2, p. 547 - 559, maio/ago.2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ref/v23n2/0104-026X-ref-23-02-00547.pdf>. Acesso em: 01 maio 2024.